

УДК 541-67;863

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КУРСЕ ФИЗИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

ГАСАНОВ ОКТАЙ МАИЛОВИЧ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: *Парадигма образования, выдвинутая в концепции модернизации образования до 2010 года, определяет основную задачу профессионального образования: подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности, готового к профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Одним из решений данной задачи является развитие самостоятельности обучаемых через различные виды самостоятельной учебной деятельности (самостоятельной работы).*

Ключевые слова: *компьютерная техника, проектная деятельность, интернет, ИКТ, информационные технологии.*

Рассмотрим классификацию самостоятельных работ в основу которой положены *способы выполнения действий и уровень самостоятельности обучаемого.*

- Воспроизводящие работы, требующие от обучаемого главным образом репродуктивных действий, связанных с воспроизведением готовых знаний, образцов, что чаще всего наблюдается при решении типовых задач, выполнении упражнений.

- Поисковые (эвристические) работы, побуждающие обучаемых к активному осмыслению материала, поиску вариативных решений учебной задачи, анализу проблемной ситуации под руководством преподавателя, самостоятельному выполнению логических операций.

- Творческие работы, выполнение которых требует интенсивной самостоятельной деятельности.

Метод проектов относится к *творческим работам* и является очень перспективным в плане организации самостоятельной работы студентов.

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучаемых – индивидуальную, парную, групповую, выполняемую в течение некоторого промежутка времени.

Выделим основные требования к использованию методов проектов:

1. Наличие значимой в исследовательском и творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов.

3. Самостоятельная деятельность учащихся.

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий:

- определение проблемы и вытекающих из нее задач;
- выдвижение гипотезы их решения;
- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений);
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческого отчета и пр.)
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
- выводы, выдвижение новых проблем исследования.

Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий, более свободный доступ к информации дают принципиально новые условия для сферы образования. В этих условиях метод проектов сохраняет свою сущность, меняется лишь способ реализации, меняются организационные формы проектной деятельности.

В данной статье рассмотрим применение проектного метода при выполнении студентами физического практикума. Известно, что физический практикум является одной из основных форм занятий в высшем учебном заведении и позволяет студентам изучать физические явления, вырабатывать навыки экспериментальной деятельности, применять основные методы научного познания при выполнении лабораторных работ.

Как правило, лабораторные работы обычно выполняются по заданной преподавателем инструкции, что лишает студента самостоятельной творческой исследовательской деятельности. Мы предлагаем немного изменить деятельность студентов при выполнении лабораторных работ, используя метод проектов, т.е. предложить студентам проблему, которая может быть решена в рамках выполнения лабораторной работы.

Например, при выполнении натурной лабораторной работы «Исследование электростатических полей» студенты строят на миллиметровой бумаге по точкам эквипотенциальные поверхности, рассчитывают изменение модуля вектора напряженности в зависимости от расстояния. Проект, предложенный студентам, заключается в том, чтобы они создали компьютерную модель данной лабораторной работы, добавили к ней новые этапы исследования.

Другим перспективным вариантом использования информационных технологий при организации самостоятельной работы студентов младших курсов являются проекты, выполненные в формате презентаций. Их выполнение подразумевает углубленное освоение какого-либо раздела изучаемого студентом курса, самостоятельное решение сформулированных в задании проблем, создание компьютерных демонстраций, иллюстрирующих найденные решения, оформление результатов работы в виде текста, подготовка презентации и защиту работы. Так были выполнены презентации по теме «Волновые свойства света и их применение», которые будут использованы при чтении лекций, демонстраций и т.д.

По результатам работ – проектов, выполненных студентами, постепенно создается электронный учебный курс по физике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ // NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME» (ISSUE 16, SEPTEMBER 2025) Казахстан, г. Астана. ст.121-123.
6. Гасанов О.М. //РАЗЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 июня 2025 г. Almaty, Kazakhstan, ст. 6-9.
7. G. Əkbərova, N. Aslanov, X. Adigözəlova, I. Əlmərdanova // Fizikanın səmərəli tədrisində oyun və layihələrdən istifadənin rolu// IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS, 23-24, May 2025, Baku, Azerbaijan, səh. 634-638.
8. Гасанов О.М., Алимарданова И.М. // РОЛЬ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 февраля 2026 г. Almaty, Kazakhstan.